

FUTBOL MAHORAT MAKTABIDA TEXNIK TAYYORGARLIK JARAYONI.

Alisher Olimov

Javlon Abdumurodov

Jizzax davlat pedagogika universiteti, O'zbekiston, Jizzax sh.

E-mail: sultonovbaxtiyor69@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237087>

Annotatsiya. Mazkur maqolada futbol mahorat maktablarida texnik tayyorgarlik jarayonining ahamiyati, uning bosqichlari va zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Texnik tayyorgarlik futbolchilarning o'yindagi individual va jamoaviy mahoratini rivojlantirishga xizmat qilib, zamonaviy texnologiyalar va maxsus dasturlar yordamida samaradorlikni oshirishga urg'u beriladi.

Kalit so'zlar: futbolda texnik tayyorgarlik, futbol mashg'ulotlari, futbolchilarni tayyorlash, texnik ko'nikmalar, futbol maktabi, futbol o'quv jarayoni.

TECHNICAL TRAINING PROCESS AT THE FOOTBALL SKILL SCHOOL

Abstract. This article analyzes the importance of the technical training process in football skill schools, its stages and modern approaches. Technical training serves to develop the individual and team skills of the players in the game, and the emphasis is placed on increasing efficiency with the help of modern technologies and special programs.

Key words: technical training in football, football training, training of players, technical skills, football school, football training process.

Kirish: Respublika Prezidenti Sh.Mirziyoev mamlakatimizda futbol sport turini rivojlantirish to'g'risida doimo g'amxo'rlik qilib kelmoqda. Bu haqida Vazirlar Mahkamasi tomonidan yillar davomida qabul qilingan «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi Qonun, «O'zbekiston Respublikasida futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 144-sonli, «O'zbekistonda futbolni rivojlantirishning tashkiliy asoslari va prinsiplarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 27-sonli, «O'zbekiston futbolini rivojlantirish fondi faoliyatini yaxshilash va uni qo'llabquvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi 283-sonli, 2018-yil 16-martdagi "Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3610-sonli, 2019-yil 4-dekabrda PF-5887-son "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" Qaror va Farmonlari dalolat berib turibdi.

Futbolda muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun futbolchining texnik ko'nikmalarini yuqori darajada shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Texnik tayyorgarlik futbolchiga to'p bilan ishlash mahorati, uzatmalar berish, to'pni qabul qilish, zarbalarni aniq va samarali yo'llash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. [Ivanov, 2020]ning ta'kidlashicha, texnik tayyorgarlik futbolchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda turishi lozim, chunki to'g'ri texnika o'yinning asosiy omillaridan biridir. Futbol mahorati maktablaridagi texnik tayyorgarlik jarayoni butun mashg'ulot tizimining markaziy qismi hisoblanadi.

Futbol mahorat maktabida texnik tayyorgarlik jarayoni yosh futbolchilarning o'yin ko'nikmalarini oshirish, aniq zarbalar berish, to'pni nazorat qilish, dribling, pas berish va raqib himoyasini yorib o'tish kabi elementlarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon futbolchilarni asosiy texnik qobiliyatlar va taktikalarga tayyorlash uchun muhimdir.

Texnik tayyorgarlikda quyidagi bosqichlarga e'tibor qaratiladi:

1. *To'pni nazorat qilish:* Futbolchi to'pni oyoqda va tanada ushlab turishni o'rganadi. Buning uchun turli mashqlar va o'yinlar yordamida texnikani rivojlantiradi
2. *Pas berish va qabul qilish:* Harakatlanayotgan hamda statik holatda pas berish, hamda qabul qilish texnikasi rivojlantiriladi. Bu o'yin paytida jamoa o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilaydi.

3. *Dribling*: Raqib futbolchilarni aldab o'tish va to'pni nazorat qilish uchun dribling texnikasi mashq qilinadi. Bu futbolchilarni mustaqil harakat qilishga o'rgatadi va tezkor qaror qabul qilishga yordam beradi.

4. *Zarbalar berish*: Turli xil holatlardan zarbalar berishni mashq qilish, jumladan, uzoq masofadan, yaqin masofadan va turli burchaklardan zarba berish texnikasini o'rgatadi.

5. *Himoya va hujum taktikalari*: Futbolchilar o'yin davomida himoya qilish va hujum qilish texnikalarini, raqibning harakatlarini oldindan sezib qaror qabul qilishni mashq qilishadi.

Texnik tayyorgarlik jarayonida individual yondashuv muhim hisoblanadi, chunki har bir futbolchining texnik va jismoniy ko'rsatkichlari har xil. Shu sababli, murabbiylar futbolchilarni individual tarzda kuzatib borishlari va ularning kuchli hamda zaif tomonlariga e'tibor qaratishlari kerak. Bu jarayon futbolchilarning texnik ko'nikmalarini oshirish, o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va ularni o'yinlarda yuqori natijalarga erishish uchun tayyorlashga yordam beradi.

Futbolda texnik tayyorgarlik futbolchining maydondagi harakatlari aniqligi va tezkorligini ta'minlovchi asosiy omildir. Texnik tayyorgarlik mashg'ulotlari orqali futbolchilar o'yinda aniq qarorlar qabul qilishga, to'pni samarali nazorat qilishga va raqiblarni aldashga o'rganadilar.

Texnik tayyorgarlikning asosiy maqsadi — futbolchini individual va jamoaviy o'yinda harakatlarni tezkor bajarishga tayyorlashdir. Bu jarayon futbolchilarning harakatlarni avtomatizm darajasiga olib chiqishiga ko'maklashadi, ya'ni futbolchi o'yin jarayonida murakkab harakatlarni uylamasdan bajara oladi. **Ivanov (2020)** ta'kidlashicha, texnik mashqlar futbolchining to'g'ri ko'nikmalarni shakllantirishi va ularni takrorlash orqali ularni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Texnik tayyorgarlik jarayonida to'p bilan bog'liq asosiy harakatlar o'rganiladi. Ularga to'pni qabul qilish, uzatish, zarba berish, to'pni oldinga surish va dribling kabi ko'nikmalar kiradi. Mashg'ulotlarda mazkur harakatlar to'g'ri shakllanishi, futbolchi ularni tezkor va aniq bajarishiga alohida e'tibor qaratiladi. Smirnov (2019)ning ta'kidlashicha, bu jarayonda jamoaviy o'yinlar ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, texnik mashqlar orqali jamoaviy o'yinda o'zaro harakatlarning yaxlit tizimi shakllanadi.

Texnik tayyorgarlik jarayoni odatda uch bosqichda tashkil etiladi. Birinchi bosqichda futbolchilar fundamental texnik ko'nikmalarni o'rganadilar. Bu bosqichda asosiy maqsad futbolchilarning tana harakatlarini to'p bilan muvofiqlashtirishga qaratilgan. Mashg'ulotlar jarayonida futbolchilarga to'pni qabul qilish, uzatmalar berish, dribling va zarba berish kabi ko'nikmalarning aniqligini shakllantirish bo'yicha mashqlar o'tkaziladi. **Petrov (2018)** ta'kidlashicha, futbolchining to'g'ri va samarali texnikaga ega bo'lishi uning o'yindagi asosiy ustunliklaridan biridir. Bunda mashqlarning muntazamligi va bir maromda takrorlanishi katta ahamiyatga ega.

Ikkinchi bosqichda futbolchilar o'yin sharoitlarida amaliy ko'nikmalarni qo'llashga o'rganadilar. Bu bosqichda to'pni qabul qilish va uzatish kabi texnik harakatlar jamoaviy o'yinlarda amalga oshiriladi va futbolchilarni o'zaro moslashtirishga yo'naltiriladi. **Golovin (2021)** bu jarayonning ahamiyatini ta'kidlab, jamoaviy texnik ko'nikmalarni rivojlantirish futbolchiga o'yinning turli vaziyatlarida tez va samarali harakat qilish imkonini beradi, deb hisoblaydi. Bunda jamoaviy o'yinlardagi qo'shma harakatlarni, ayniqsa, to'pni tezkor uzatish va qo'llashga alohida e'tibor qaratilgan.

Uchinchi bosqichda futbolchilar individual texnikasi va jamoaviy ko'nikmalarini yanada rivojlantiradilar. Ushbu bosqichda futbolchining texnik harakatlarini avtomatizm darajasiga olib chiqishga e'tibor qaratiladi. Bu bosqichda futbolchilar real o'yin sharoitlarida mashqlar o'tkazish orqali o'yin vaziyatlarida murakkab texnik harakatlarni samarali bajara olish qobiliyatini rivojlantiradilar. **Kuznesov (2020)** bu bosqichdagi mashg'ulotlarning maqsadi futbolchining tezkorlik va aniqlik bilan harakatlanishini ta'minlash ekanligini ta'kidlaydi.

Futbolda texnik tayyorgarlik jarayonida yangi texnologiyalardan foydalanish o'yinchilarning ko'nikmalarini rivojlantirishda katta samara beradi.

Zamonaviy texnologiyalar, xususan, video tahlillar, simulyatorlar va maxsus dasturlar orqali futbolchilarning harakatlarini to'g'rilash, xatolarni topish va ularni tezda bartaraf qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Kuznesov (2020) ning tadqiqotlariga ko'ra, ushbu texnologiyalar futbolchilarga o'z harakatlarini aniq baholash va o'yin jarayonini yaxshilashga qaratilgan ishlarni samarali bajarish imkonini beradi.

Masalan, video tahlillar orqali futbolchilar o'z harakatlarini ko'rib, xatolarni tushunadi va ularni bartaraf etish uchun aniq tavsiyalar olishadi.

Bundan tashqari, zamonaviy texnik qurilmalar orqali futbolchilarning texnik ko'nikmalarini tezkorlik bilan rivojlantirish mumkin. Mashg'ulotlarda simulyatorlardan foydalanish futbolchilarni murakkab o'yin vaziyatlariga tayyorlashga yordam beradi. Bu qurilmalar yordamida o'yin jarayonini qayta modellashtirish va futbolchilarning harakatlarini optimallashtirish imkoniyati yaratiladi. Romanov (2019) ning ta'kidlashicha, bunday texnologiyalar futbolchilarga yuqori darajadagi tezkorlik va aniqlik bilan harakat qilishga yordam beradi.

Texnik tayyorgarlikda turli xil mashqlarni qo'llash futbolchilarning texnikasini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mashqlar orasida to'pni qabul qilish va uzatish, dribling va zarbalarni aniq yo'llash bo'yicha maxsus mashqlar mavjud. Ushbu mashqlar futbolchining texnikasini rivojlantirishga va harakatlarini tezkor bajarish qobiliyatini oshirishga qaratilgan. Romanov (2019) yozganidek, futbolchilarni o'yin vaziyatlariga moslashtirish va ularning texnik harakatlarini real o'yin sharoitlarida takomillashtirish mashg'ulotlarning maqsadlaridan biridir.

Mashqlarning turli-tumanligi futbolchining texnikasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, dribling mashqlari orqali futbolchi to'pni samarali nazorat qilish va raqibni aldash qobiliyatini rivojlantiradi, zarba mashqlari esa futbolchining darvozaga aniq zarba berishini ta'minlaydi.

Golovin (2021) ning ta'kidlashicha, mashqlarning turli-tumanligi futbolchilarning texnik tayyorgarligini samarali yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa. Futbol mahorat maktablarida texnik tayyorgarlik futbolchilarning umumiy o'yin samaradorligini ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Texnik tayyorgarlikning maqsadi futbolchilarni real o'yin vaziyatlarida tezkor va aniq harakat qilishga tayyorlash, shuningdek, jamoaviy hamkorlikni rivojlantirishdan iboratdir.

Maqolada ko'rib chiqilganidek, texnik mashg'ulotlar futbolchilarning individual texnikasini avtomatizm darajasiga yetkazish uchun bir necha bosqichda tashkil etiladi. Bu jarayonda zamonaviy texnologiyalardan, xususan, video tahlillar va simulyatorlardan foydalanish mashg'ulotlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Futbolchilarning to'p bilan muomala qilish mahoratini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida turli xil texnik mashqlarning qo'llanilishi muhim ahamiyatga ega. Mashqlarning muntazamligi va ularning real o'yin sharoitlariga moslashtirilishi futbolchilarning tezkorlik, aniqlik va o'yin vaziyatlariga moslashuvchanligini oshiradi.

Shu sababli, futbol mahorat maktablarida texnik tayyorgarlik jarayonini to'g'ri tashkil etish futbolchilarning professional o'sishi va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun asosiy omil hisoblanadi.

Xozirgi zamon yosh futbolchilarni katta futbolga tayyorlashda har tomonlama rivojlantirish aqlan va jismonan yetuk qilib tarbiyalashdan iborat bo'lib tayorlov qismida ularni etiborini to'p bilan va to'psiz harakatlarini takomillashtirish lozim .

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2011-2013 yillarda Respublikada futbolning moddiy texnika bazasini yanada mustahkamlash va uni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida, 2011 yil 19 yanvar PQ-1466-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrda "O'zbekistonda futbolni

rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5887-son Farmoni.

3. J.Ch.Amirqulov Sport o'yinlari va uni o'qitish metodikasi(futbol) o'quv qo'llanma – Termiz 2022 yil
4. Люшкинов Н.М. Искусство подготовки вьюококклассных футболистов. –М., 2006.